

"Стратегии обучения одаренных детей"

Матлуба Акмаловна Ахмедова

Ташкентский государственный транспортный университет,

преподаватель русского языка

Аннотация: В этой статье речь идет о стратегии обучения одаренных детей, которые определяют четкие результаты обучения и направлены на их достижение средствами специальным образом сконструированных учебных программ.

Ключевые слова: стратегия, обучение, одаренные дети, результат, углубление, ускорение, обогащение, мотивация, деятельность, игры.

Abstract: In this article we are talking about the strategy of teaching gifted children, which determine clear learning outcomes and are aimed at achieving them by means of specially designed curricula.

Key words: strategy, learning, gifted children, result, deepening, acceleration, enrichment, motivation, activity, games.

Одаренность человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.

В. А. Сухомлинский

В настоящее время понятие учебных стратегий включает в себя мысли, действия, верования и эмоции, облегчающие приобретение, понимание, а затем — применение и передачу новых знаний и навыков в различных контекстах деятельности. Учебные стратегии помогают создавать для новой информации такой контекст, который помогает сохранять ее в памяти в форме, облегчающей интеграцию со знанием, содержательно с ней связанным (что увеличивает вероятность воспроизведения этой информации). Эти стратегии включают в себя ряд приемов — от активного повторения для запоминания слов до интегральных стратегий организации и разработки учебной темы с использованием объединения информации, а позже — произвольного ее воспроизведения и применения в содержательно различных областях.

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть воплощены в разные формы. Каждая стратегия позволяет в разной степени учесть требования к учебным программам для одаренных детей.

Ускорение. Вопросы темпа обучения являются предметом давних, до сих пор не утихающих споров, как среди ученых-психологов, так и среди педагогов и родителей. Многие горячо поддерживают ускорение, указывая на его эффективность для одаренных учащихся. Другие считают, что установка на ускорение — односторонний подход к детям с высоким уровнем интеллекта, так как не учитываются их потребность в общении со сверстниками, эмоциональное развитие. Ускорение связано, в первую очередь, с изменением скорости обучения, а не содержания, того, чему учат.

Углубление. Данный тип стратегии обучения эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают экстраординарный интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение тем, дисциплин или областей знания.

Обогащение. Соответствующая стратегия обучения ориентирована на качественно иное содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. Кроме того, обогащенная программа предполагает обучение детей разнообразным способам и приемам работы. Такое обучение может осуществляться в рамках традиционного образовательного процесса, а также через погружение учащихся в исследовательские проекты, использование специальных интеллектуальных тренингов по развитию тех или иных способностей и т. д. Отечественные варианты инновационного обучения могут рассматриваться как примеры обогащенных программ.

Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стимулирование личностного развития учащихся. Фокус обучения в этом случае - использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.

Подобные программы не существуют как самостоятельные (учебные, общеобразовательные), а являются либо компонентами обогащенных программ, либо существуют в виде специальных тренинговых внеучебных программ.

Практика обучения одаренных детей в школах и классах с углубленным изучением учебных дисциплин позволяет отметить ряд положительных результатов: высокий уровень компетентности в соответствующей области знания, благоприятные условия для интеллектуального развития учащихся и т. п.

Однако применение углубленных программ не может решить всех проблем. Во-первых, далеко не все дети с умственной одаренностью достаточно рано проявляют интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности, их интересы носят широкий характер. Во-вторых, углубленное изучение отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, может способствовать «насильственной» или слишком ранней специализации, наносящей ущерб общему развитию ребенка. Эти недостатки во многом снимаются при обучении по обогащенным программам.

Важно иметь в виду, что две последние стратегии обучения являются наиболее перспективными. Они позволяют максимально учесть особенности одаренных детей, поэтому должны быть в той или иной мере использованы как при ускоренном, так и при углубленном вариантах построения учебных программ.

В этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. Однако существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности детей с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с одаренными детьми. Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По своей природной сути большинство детей талантливы. Беда в том, что не все из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми.

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что, бесспорно, каждый ребенок должен иметь возможность получить в школе такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития.

Литература:

«Психология одаренности детей и подростков» / Под ред. Лейтеса Н. С. М.(
Academi A(1996. 416 с.

Лейтес Н. С. «Способности и одаренность в детские годы» М.(1984. Научно-
теоретическая конференция «Проблемы одарённости учащихся».

Практические аспекты воспитания и обучения одаренных детей //

<http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/671-scientific-theoretical-conference-problems-of-gifted-students>

Обучение одаренных детей //

<http://www.vashpsixolog.ru/index.php/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education/289-t>

Одаренные дети //

http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/odarennie_deti.html

Шаталов В. Ф. Соцветие талантов. Часть 1. М.. 2002 г. 380 стр. Система
Эльконина — Давыдова (ФГОС).

<http://schoolguide.ru/index.php/progs/elkonindavydov-fgos.html>

Збруева, А. В. Специфика обучения и воспитания одаренных детей /

А. В. Збруева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. —

№ 14 (148). — С. 617-619. — URL: <https://moluch.ru/archive/148/37303/> (дата обращения: 14.07.2022).